

БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРГА ФИЗИКА ЎҚИТИШДА ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСЛУБЛАРИ

Тўраев Сирожиддин Жўрақобилевич

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиали олий математика ва физика кафедраси доценти

РЕЗЮМЕ: Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларга физикадан таълим методларидан самарали фойдаланиш услублари келтириб ўтилган. Бундан ташқари бўлажак муҳандисларга маъруза, амалий, лаборатория ва амалий машғулотларда таълим методларидан фойдаланиш орқали конструкциялаш, лойиҳалаш каби касбий фаолиятини ривожлантириш йўллари кўрсатиб берилган.

Таянч сўзлар: физика, ўқитиш, таълим методлари, бўлажак муҳандислар, муаммоли маъруза дарс, ўқув материали, қийинлик даражаси.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Тураев Сирожиддин Жўрақобилевич

Доцент кафедры высшей математики и физики Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

РЕЗЮМЕ: В данной статье рассматриваются методы эффективного использования методики обучения физике будущих инженеров в высших учебных заведениях. Кроме того, потенциальным инженерам были показаны пути развития их проектирование и конструирование профессиональной

деятельности, такие как через использование образовательных методов в лекционных, практических, лабораторных и практических занятиях.

Ключевые слова: физика, преподавание, методика обучения, будущие инженеры, проблемный курс лекций, учебный материал, уровень сложности.

METHODS OF USE OF EDUCATIONAL METHODS IN TEACHING PHYSICS TO FUTURE ENGINEERS

Turaev Sirozhiddin Zhurakobilovich

Associate Professor of the Department of Higher Mathematics and Physics,
Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi

SUMMAR: In this article, the methods of effective use of the methods of teaching physics to future engineers in higher education institutions are discussed. In addition, potential engineers have been shown ways of developing their professional activities such as design, construction, through the use of educational methods in lectures, practical, laboratory and practical training.

Key words: physics, teaching, teaching methods, future engineers, problematic course of lectures, educational material, level of complexity.

Тегишли ўқитиш методини мақсадга мувофиқ танлаш ёки уларни бирлаштириш ўқитувчига талабаларнинг муайян хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқ дидактик вазифаларни ҳал қилиш имконини беради. Маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларини фаол шаклда ўтказишнинг айрим намуналарини кўриб чиқамиз.

Муаммоли маъруза дарс бошида маълум бир муаммо ёки бир қанча муаммоларни белгилашни ўз ичига олади, бу маъруза давомида олинган

билимлар асосида ҳал қилиниши керак. Шунингдек, таъкидлаш лозимки, маърузада қўйилган муаммолар талабалар учун қийинлик даражаси бўйича берилган бўлиши, уларнинг бевосита ривожланиш зонасида ётиши, ўқувчиларнинг индивидуал қобилиятларини ҳисобга олиши ва янги материални ўзлаштириши учун аҳамиятли бўлиши керак [1].

Охириги йилларда кўпинча маърузаларнинг бу тури мултимедиали презентациялардан фойдаланилганда кузатилади, слайдларда барча энг муҳим нарсалар акс этади, шунингдек, видеомарузаларни ўз ичига олади. Ва албатта биз компьютер технологиялари жадал ривожлантириш даврида вояга етган авлодга таълим ва табиъ бераётганимизни унутмаслигимиз керак.

«Бинар маърузалар» да муаммоли мазмундаги ўқув материали талабаларга нафақат ўзаро, балки аудитория билан ҳам икки ўқитувчи ўртасида жонли мулоқотда берилди. Таълим жараёнини ташкил этишнинг бу жуда кам учрайдиган шакли билан реал касбий вазиятларни, икки мутахассис томонидан турли нуқтаи назардан кўриб чиқилган назарий масалаларни муҳокама қилишни, масалан, назарий ёнги ва амали- ёнги, муайян фикр тарафдори ёки рақибини симуляция қилиш мумкин ва ҳоказо [2].

Дарсларни ўтказишнинг камдан-кам учрайдиган интерфаол шакли олдиндан режалаштирилган хатолар (маъруза-провокация) билан тўлдирилган маъруза бўлиб, талабаларнинг касбий вазиятларни тез таҳлил қилиш, экспертлар, оппонентлар, тақризчилар сифатида ҳаракат қилиш кўникмаларини ривожлантириш ва тақдим этилган маълумотларга танқидий муносабатни шакллантириш учун мўлжалланган [3].

Маърузага тайёргарлик жараёнида ўқитувчи мазмуний, услубий ёки ҳулқий характердаги маълум бир хатоларни қўяди. Талабалар бу хатолар рўйхати ҳақида фақат маъруза охирида билиб оладилар. Бундан ташқари, материални тақдим этиш давомида талабалар ҳам, ўқитувчилар ҳам йўл қўядиган

энг кенг тарқалган хатоларни танлаб олиш керак, улар диққат билан яширинган бўлиши ва сиртда ётмаслиги керак. Бироқ, бу ўқитувчидан маъруза мазмуни бўйича фикран ва пухталиқ билан ишлаш, шунингдек, маъруза кўникмаларини юқори даражада билишни талаб этади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, режалаштирилган хатолар билан маърузалар талабалар ўртасида юқори ақлий ва ҳиссий фаолликка сабаб бўлади, чунки улар илгари олинган билимлардан амалиётда фойдаланиш имконига эга, хатоларни якуний таҳлил қилиш жараёнида эса талабаларнинг назарий фикрлаши ривожланади.

Аниқ вазиятларни таҳлил қилган маърузада тингловчиларга оғзаки ёки жисмоний тажрибани намоёниш этиш орқали ёки жуда қисқа видеоёзувда маълум бир вазият тақдим этилади. Унинг тақдимоти бир томондан жуда қисқа

Маъруза типигаги машғулотлар аудитория дарсларининг 40 фоизидан ортиғини ташкил қила олмайди»[1]. Демак, фаол ва интерфаол шаклларда ўтказиладиган ўқув машғулотлари вақти расман тартибга солинади.

Бизнинг фикримизча, маъруза материаллари бўйича фаол ишларни ташкил қилиш учун ижтимоий тармоқлар (Telegram, Facebook, Instagram)дан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Гуруҳ модераторлари гуруҳ талабалари орасидан тайинланади.

Шу тариқа биз аудиторияда вақтни тежаб, назарий материал бўйича ишларни дарсдан ташқари вақтга кўчиришимиз ва ўрганилаётган мавзунинг энг мураккаб ва муҳим нуқталарига эътибор қаратишимиз мумкин. Бундан ташқари, ўқув материаллини тақдим этишнинг бу шакли бакалаврларни ўқитишга индивидуал ва табақалаштирилган ёндашувни амалга ошириш имконини беради, яъни талаба мавзуни қулай идрок этиш учун зарур бўлган маъруза материаллини кўп марта кўриши мумкин.

Амалий машғулотларни ҳам фаол шаклда ташкил этиш мумкин. Буларга қуйидагилар киради:

• Лойихалаш методи- «талабаларнинг мустақил режалаштирилган ва аста-секин мураккаброқ амалий вазифаларни бажариш жараёнида билим ва кўникмаларни эгаллайдиган таълим тизими».

Лойиха методида муҳим муаммони амалий ёки назарий ҳал қилиш учун тадаба-лар томонидан мустақил, лекин ўқитувчи раҳбарлигида бажариладиган ишларнинг мураккаб тадқиқот, лойихалаш, графика ва бошқа турларини кўриб чиқиш мумкин [4].

Шуни таъкидлаш лозимки, лойихалаш методи ҳам фаол, ҳам интерфаол таълим методларига тегишлидир.

Портфолио-талабаларнинг ўқув-билув фаолияти натижалари билан ишлаш технологияси ёки «талабаларнинг касбий ривожланиши ёки ўқув дастурига мувофиқлиги нуқтаи назаридан муайян вақтда баҳоланадиган асарлар тўпламидир» [5].

Ўйин методи – муайян амалий бўлиши ва иккинчи томондан таклиф этилаётган ҳодисани баҳолаш учун етарли маълумотларни ўз ичига олиши керак [4].

Физика фанидан бундай маърузаларни ўтказишда аввал унинг моҳиятини тушунтирмасдан муайян физик экспериментни намойиш этиш, сўнгра аудитория билан муҳокама жараёнида уларни етакчи саволлар ёрдамида тўғри хулосага олиб келиш мақсадга мувофиқдир.

Маърузани ўтказишда талабаларга ушбу мавзу бўйича ўқитувчига ёзма равишда саволлар бериш таклиф этилади. Саволлар мавзу эълон қилингандан 2-3 дақиқа ўтгач шакллантирилади, сўнг ўқитувчи саволларни сениматик мазмуни бўйича 3-5 дақиқа давомида тартиблайди ва шундан сўнггина маъруза қила бошлайди [3]. Шуни таъкидлаш керакки, ўқитувчи аниқ саволларга жавоб бермайди ва тегишли жавобларни шакллантирадиган мавзуни изчил, мантиқий ривожлантириш шаклида ўтказди. Маъруза якунида ўқитувчи саволларга

якуний баҳо беришни тингловчиларнинг билим ва қизиқишларини акс эттириш сифатида олиб боради.

Маърузада талабаларни билиш фаолиятига жалб этиш фикр жараёнларини фаоллаштирувчи саволни тўғри шакллантириш ва саволга жавоб кутиш талаба диққатини жамлаш зарурати билан эришилади. Маърузада иштирок этиш тажрибаси талабаларга нафақат савол бериш, балки уларга аниқ ва малакали жавоб бериш, мулоқот давомида юзага келадиган қийин вазиятлардан чиқиш йўлини топиш, муайян нуктаи назарни исботлаш ва рад этиш кўникмаларини ҳосил қилиш ва бошқаларнинг фикрларига чидамли бўлиш имконини беради [5].

Давлат таълим стандартига кўра (ДТС), «фаол ва интерактив шаклларда дарс нисбати, дастурнинг асосий мақсади (миссияси), талабалар контингенти ва аниқ фанлар мазмунига кўра, одатда таълим жараёнида улар камида 20 фоиз бўлиши керак.

вазиятларни ёки талабаларнинг тайёргарлик даражаси билиш даражасини эмас, балки «пассив ҳолатдан – билимдан – фаолликка – фаолликдан кўникмага ўтказиш» имконини берувчи муносабатлар тизимини қайта яратишда талабаларнинг биргаликдаги фаолиятининг фаол шаклидир [4].

- Тренинг-муайян тизимда мавзу бўйича бир-бири билан бирлаштирилган турли машқ ва ўйинлар мажмуаси бўлиб, талабаларнинг фаол ижтимоий позициясини бошқалар билан самарали ҳамкорликни, янги касбий билим, кўникма ва малакаларни шаклланишига имкон беради.

- Кейс-технология – профессионал соҳада пайдо бўладиган ноаниқлик билан тавсифланиб аниқ амалий вазиятларни таҳлил қилишда қўлланилади.

Маърузада келтирилган назарий материални ўзлаштириш даражасини текшириш имконини берувчи кириш назорати ўтказилгандан сўнг талабаларга физикавий масалаларни индивидуал суръатда (якка тартибда ва жуфтликда), доскадаги тўғри ечим-ларни таҳлил қилган ҳолда ёки таҳлил қилмаган ҳолда ҳал қилиш таклиф этилади. Амалий дарс якунида ўқув материалининг жорий сифат

назорати табақалаштирилган вазифалар ёрдамида ташкил этилади ва мураккаблик даражаси қанчалик юқори бўлса, бу физик масалани ҳал қилиш учун мантиқий операцияларни бажариш керак ва мураккаблик даражасини танлаш талабалар учун мустақил ва ихтиёрийдир.

Интерфаол таълим бошқалардан биров фарқ қилади, бу фарқлар ва интерактив таълим нима эканлигини батафсил кўриб чиқамиз.

Интерфаол ўқув курсларида ўқитувчилар интерактив доска ёрдамида интерактив ўқитиш усулларида ёки компютер тақдимотлар ёрдамида ўқув материалларини тақдим этишни афзал кўришди (86% атрофида).

Интерфаол (interaction-ўзаро таъсир) деб маълум гуруҳ ичида талабаларнинг ўзаро муносабатига асосланган ўқитиш усуллари тушунилади.

Интерфаол таълим - «ўқувчининг ўқув муҳити, ўқув тажрибаси майдони бўлиб хизмат қиладиган ўқув муҳити билан ўзаро муносабатига асосланган ҳолда ўрганиш» ёки «мулоқот орқали биргаликдаги фаолиятда билим олинадиган кўшма таълим жараёни сифатида тушунилади» [2].

Ўқитишнинг психологик назариясида интерфаол таълим инсон муносабатлари психологиясига асосланади. Интерфаол таълим технологиялари ўқув фаолиятининг субъектлари сифатида ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик жараёнида билим олиш, кўникма ва малакаларни шакллантириш йўллари сифатида қаралади. «Интерфаол таълимнинг моҳияти шундаки, у нафақат идрок, хотира ва диққат жараёнларига, балки биринчи навбатда ижодий фикрлаш, хулқ-атвор ва мулоқотга асосланади» [2].

«Ақлий ҳужум» - «бу жамоа аъзолари ғоя муаллифига саволлар бериши, мисол ва қарама-қаршилиқлар муаммони ечишнинг жамоавий усулидир. Ўқитувчи дарс давомида муаммоли вазиятлар яратади. Уларни муҳокама қилиш жараёнида талабалар муаммони ҳал қилишда фаол иштирок этадилар» [1].

Синектика методи-қиёслаш ва ўхшатишларни жалб қилиш усули бўлиб, инсоннинг тафаккур кенглиги, тасаввурининг тўлиқлиги ва битмас-туганмас

тасаввурни талаб қилувчи ғояларни ишлаб чиқаришнинг такомиллашган методидир. Метод аналогия ва метафоралардан фойдаланишга қаратилган операцион механизмларда ўқитишни ўз ичига олади.

Кейс методидан фойдаланиш натижаси нафақат билим, балки касбий малакани шакллантиришга йўналтирилган касбий кўникмалар ривожланади.

Шундай қилиб, талаба биринчидан, ўқув мунозарасини ўтказиш вариантларининг хилма-хиллигига асосланиши ва қисман акс этиши, иккинчидан, уни ўтказиш усулларининг ўзига хос хусусиятларини билиши лозим.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, ўқув мунозарасини тайёрлаш ва ўтказиш жараёни талабалар ва ўқитувчилар учун жуда кўп вақт талаб этади. Бино барин, бу ихтисосликка нисбатан бакалаврият ўқув режаси давомийлигининг камайишига, шунингдек, алоҳида фанларни ўрганиш ва ўқув ахборотларини ихчамлаштириш учун сарфланадиган вақтнинг қисқаришига мос келмайди.

Фойдаланилган адабоётлар

1. И. Ю. Бежанова. Delphi7 самоучитель программиста. Москва-2003г
2. С. П. Кандзюба и др. Delphi6/7 лекция и упражнения. Киев-2004г
3. Савельев И. В. Курс физики. М.: Наука 1989г.
4. Турсунов Қ.Ш., Тошпўлатов Ч.Х. Физика таълими технологияси.

Методик қўлланма. Қарши, Насаф, 2012.

5. Тураев С.Ж. Талабаларда физик масалаларни ечиш кўникмасини шакллантиришда Microsoft Excel дастуридан фойдаланиш. //Физика, математика ва информатика. Илмий-услубий журнал. Тошкент. 2018. -№3.- Б. 74-81. (13.00.00; № 2).

6. Тураев С.Ж. Физика фанини ўқитишда C++ дастурлаш тили ва Microsoft Excel дастури имкониятларининг қиёсий таҳлили. //Таълим, фан ва

инновациялар. Маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал. № 3.– Тошкент, 2018. Б. 40-44. (13.00.00; № 18).

7. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

8. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1. ISSUE 9. ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor.* – Тошкент, 2021. – Р. 436-441.